

PREZZEMOLO *presenta*

STORY BOX

GAIA LEONCINI
MATILDA MANETTI
FRANCESCA MONCI

7086598
7089087
7085200

* KEY WORDS

PUNTO DI VISTA
IRONIA
SOVRAPPOSIZIONE
FILO CONDUTTORE
IMMERSIVO

"Keywords"

Tema: storyboard

(SC) ATTI

20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

CATTURARE

accattivante

DIRETTO

SEQUENZA

SUGGESTIVO

COMPRESIONE

RACCONTO

VISIVO

Personaggi

POV

filo conduttore

FOTOGRAFIA

IMMERSIVO

tridimensionalità

ILLUSTRAZIONE

IRONIA

Sintesi

SOVRAPPOSIZIONE

CONTESTO

REGIA

SCHEMA

TASK ANALYSIS

MOLTEPLICITÀ

INVITO

esplicativo

LINEARITÀ

SCENE

CONCRETO

SFONDI

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mai utilizzato questo strumento?

2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3.

.....

4.

.....

.....

CRONOLOGIA

(DIS)ORDINE

ascolta

vivi attivamente l'esperienza

dal il tuo contributo

RIQUADRI

× IDEE

- ×SCOMPONI ED ESTRAI IL PARTICOLARE
- ×IL PROGETTISTA PUÒ NASCONDERE DEI
DETTAGLI
- ×INTRECCIO DI TRAME
- ×SOVRAPPOSIZIONE DI STORIE
- ×DILATAZIONE DEL TEMPO

* CONCEPT

Il nostro storybox nasce dall'idea di un totale cambio di prospettiva nella costruzione e lettura di una storia.

Chi legge si immerge nel racconto, diventando parte integrante del processo dinamico che struttura le varie componenti del progetto. Per mezzo della sua **modularità** il progettista può costruire ogni volta uno storybox diverso, rendendo la presentazione **coinvolgente** ed **esperienziale**.

Nel concreto si compone di **sei elementi intercambiabili** e personalizzabili secondo le necessità del progetto stesso; il nome rappresenta appunto la scatola che contiene il kit progettuale costituito dai nostri strumenti e dal materiale aggiuntivo che proponiamo.

× BOX

Di seguito proponiamo la serie di BOX secondo un ordine per noi logico e funzionale ma che non corrisponde ad un obbligo d'uso vero e proprio. Crediamo sia importante lasciare più **libertà d'azione** possibile e il futuro progettista potrà seguire il nostro consiglio o disporre le BOX nell'ordine che ritiene più giusto e completo, in riferimento allo storyboard che ha intenzione di costruire.

✘ COME FUNZIONA

IMMERGITI è lo strumento per mezzo del quale il lettore può **calarsi nei panni del protagonista ed immergersi nell'ambientazione** che darà vita all'intreccio.

Il progettista ha a disposizione tre schermi in acrilico trasparente su cui poter disegnare la scenografia del suo spettacolo, da trascinare via via come se sparissero dietro le quinte del palcoscenico. Oltre alla vista frontale abbiamo poi un cartoncino sul lato superiore di IMMERGITI su cui poter rappresentare ciò che succede da un altro **punto di vista**, sopraelevato ri-

spetto a quello realmente **immersivo**. Il lettore, guardando al suo interno, scopre per mezzo di IMMERGITI il mondo che la storia andrà ad abitare e definisce lui stesso quale punto di vista utilizzare. I disegni effettuati sugli schermi possono essere cancellati, trasformati e riproposti più volte grazie alla natura **trasparente e colorabile** dell'acrilico; inoltre il cartoncino sul lato superiore si può cambiare ogni volta si desidera dato che si tratta di un incastro per mezzo di angolini fissi sui vertici della box.

✘ COME FUNZIONA

Una volta descritto e mostrato il contesto entro cui la storia si svolge, è importante che la presentazione dei **protagonisti** sia efficace e di impatto. Da questa esigenza nasce SCACCO MATTO, uno spazio mutabile al di sopra del quale **forme archetipiche** prendono vita vestendo i panni dei protagonisti della storia. Il cartoncino si apre proponendo 3 diversi spazi da riempire: oltre ai cartoncini da incastrare dentro gli angolini ai vertici, vi si possono potenzialmente attaccare altri **materiali**, così da conferire

a SCACCO MATTO un aspetto multisensoriale. L'aspetto primitivo delle pedine vere e proprie è funzionale ad allargare l'estensione della loro capacità di rappresentazione; oltre alla fantasia si possono utilizzare materiali da attaccarvi sopra per poter conferire un aspetto più preciso ai personaggi, il tutto a scelta del progettista.

✘ COME FUNZIONA

Come un **narratore onnisciente**, il progettista conosce tutti i dettagli dell'intreccio del suo storyboard e ha il compito di decidere quanto e come mostrare la storia al lettore: alle volte lo stesso evento può comprendere due diversi punti di vista e l'enigma si risolve solo conoscendoli entrambi. A tale fine abbiamo creato DIETRO L'ANGOLO, il nostro modo di mettere in relazione i **percorsi diversi** che si possono intraprendere nello stesso evento. Il cartoncino alla base si propone come lo spazio su cui le

orme dei protagonisti si spostano, è possibile riempirlo di **tracce, materiali** e tutto ciò che ci permette di capire lo svolgersi delle azioni. Nel mezzo invece vi è uno schermo, trasparente per chi legge ma intangibile per i personaggi e rappresentandovi sopra l'ambientazione dell'evento possiamo capire le due strade che si stanno delineando.

✘ COME FUNZIONA

Ci sono momenti talmente importanti per la costruzione di una storia o di un progetto che hanno la necessità di essere mostrati fino all'ultimo insignificante particolare. A tal proposito abbiamo ideato MINUTOXMINUTO, il mezzo per cui un **singolo momento** viene **frammentato** sia nello spazio che nel tempo; aprendo la "porta", rappresentata dal cartoncino chiuso, ci troviamo di fronte ad un **cartoncino a fisarmonica** portatore di una carrellata di **istanti**, come in una **sequenza cinematografica**. Il progettista

può rappresentarvi sopra le azioni dei personaggi descritte in maniera minuziosa o può dilatare il tempo di una scena frammentandola in tanti brevi momenti. Il punto è arrivare al dettaglio, lasciare al lettore la possibilità di esaminare, come su una vera pellicola, ogni piccolo atto della scena.

✘ COME FUNZIONA

Nella complessità di un progetto leggere tra le righe è un requisito necessario, ancor di più se certe informazioni sono nascoste volontariamente. TRA LE RIGHE gioca sul ruolo del **lettore-detective** chiamato ad andare oltre il racconto per indagare su ciò che sta realmente osservando. La nostra box si compone di **tre strati**: il **foglio lucido** su cui il progettista dovrà disegnare gli elementi da scoprire, un **foglio nero** che li nasconda alla vista di chi legge e un triangolo di luce, lo **strumento** mediante il qua-

le è possibile togliere il velo che copre la verità. Infatti, il lettore, spostando questa forma chiara, rappresentativa della luce o dello sguardo, scopre e rivela i disegni del foglio lucido, che risaltano ed emergono alla vista.

✘ COME FUNZIONA

Come per qualunque altro mezzo comunicativo, anche nel nostro storyboard il **tempo** gioca un ruolo decisivo: se per il linguaggio cinematografico viene usato il **flashback**, per il nostro Storybox proponiamo PONTE, che **unisce e collega** punti distanti nella storia. I due blocchetti vengono disposti nei momenti che intendiamo mettere in relazione e il cartoncino, piegato a fisarmonica, costituisce l'effettivo ponte su cui poter disegnare gli eventi o i personaggi che si trasportano da un punto ad un altro. Oltre che

per il fattore tempo, PONTE può anche essere un espediente per creare l'**effetto sorpresa**: un personaggio può apparire sul finale pur essendo stato nascosto agli occhi del lettore fino a quel preciso momento.

I due blocchetti sono in **acrilico**, possono essere colorati e cambiati a piacimento; il ponte è costituito da semplice **cartoncino**, intercambiabile e facilmente reperibile.

× PACKAGING

IN OGNI SCATOLA:

- × BOX
- × SET DI PEDINE
- × FOGLI
- × PENNARELLI

